

УДК 334.78 EDN: QYQDSW
DOI: 10.5281/zenodo.10336330

ШАЛЯПИНА Марина Анатольевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: m-shaliapina@mail.ru*

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА

В статье рассмотрена роль промышленных кластеров в экономической безопасности региона. Обобщены основные подходы к вопросам кластеризации различных научных школ. Выявлено, что современная конкурентная политика рассматривает кластер, как новый инструмент, оказывающий положительное влияние на экономическую безопасность региона. Проведён анализ деятельности Кластера Судостроения и судоремонта Калининградской области (КССКО) по результатам которого можно судить об эффективности его деятельности. В статье также рассмотрена система оценки эффективности деятельности кластера в условиях санкционного давления и предложена авторская методика расчёта коэффициента экономической безопасности от эффективности деятельности кластера, позволяющая оценить, насколько КССКО эффективно функционирует и оказывает положительное влияние на экономическое развитие и экономическую безопасность региона.

Ключевые слова: кластер, промышленный кластер, экономическая безопасность, кластер «Судостроения и судоремонта» Калининградской области (КССКО)

Для цитирования: Шаляпина М.А. Влияние промышленных кластерных структур на экономическую безопасность региона // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №4. С. 20–28. DOI: 10.5281/zenodo.10336330.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 ноября 2023 г.

Marina A. SHALIAPINA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD in Economics; e-mail: m-shaliapina@mail.ru*

THE INFLUENCE OF INDUSTRIAL CLUSTER STRUCTURES ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION

Abstract. *The article examines the role of industrial clusters in the economic security of the region. The author summarizes the main approaches to the issues of clustering of various scientific schools. The article confirms that modern competition policy considers the cluster as a new tool positively affecting the economic security of the region. An analysis of the Shipbuilding and Ship Repair Cluster of the Kaliningrad Region made it possible to understand its effectiveness. The article also discusses a system for assessing the effectiveness of a cluster's activities under conditions of sanction pressure. The author proposes the methodology for calculating the economic security coefficient of the cluster effectiveness. These calculations allow us to understand the degree of the Shipbuilding and Ship Repair Cluster efficiency and assess its impact on the economic development and economic security of the region.*

Keywords: *cluster, industrial cluster, economic security, Shipbuilding and Ship Repair Cluster of the Kaliningrad Region*

Citation: Shaliapina, M. A. (2023). The influence of industrial cluster structures on the economic security of the region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(4), 20–28. doi: 10.5281/zenodo.10336330. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 10 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современным экономическим условиям, в которых функционирует отечественная экономика, характерно наличие постоянных внешних и внутренних рисков и угроз, что указывает на безусловную приоритетность повышения уровня экономической безопасности как на национальном, так и региональном уровнях. Это возможно с помощью создания оптимальной системы взаимодействия на основе промышленных экосистем, в условиях взаимовыгодного партнёрства между участниками промышленных кластеров.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Проблемы в области кластерной политики рассматриваются в работах как классиков А. Маршалла, М. Портера, Й. Шумпетера, так и современных зарубежных и отечественных учёных Т. Брайдана, П. Друкера, К. Кетельса, Г. Линдквиста, М. Мескона, С. Розенфельда, О. Сольвелла, А. Томпсона, О. Уильямсона, Э. Фезера, М. Энрайта, В.Л. Абашкина, Ю.В. Вертаковой, Е.С. Куценко, Н.В. Смородинской, В.П. Третьяка, Е.С. Феровой, и т.д.

Существенный вклад в изучение вопросов связанных с влиянием кластеров на экономическую безопасность региона внесли такие учёные, как А.Л. Носов, Г.В. Маханько, Ю.А. Ковальчук, И.М. Степнов.

Следует отметить, что несмотря на достаточно широкую проработку многих аспектов в области кластерной политики малоисследованными остались вопросы о её влиянии на экономическую безопасность региона, что определило выбор данного исследования.

Методы и методология

Исследование процессов влияния промышленных кластерных структур на экономическую безопасность региона строится на основе изучения данных отраслевой статистической отчётности, предоставляемой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, данных органов официальной статистики. Значительный объем информации для последующего анализа несут в себе

нормативные документы (федеральные законы, постановления правительства РФ, локальные нормативные акты).

Методология исследования основывалась на применении общенаучных и специальных методов. В частности, в процессе исследования были использованы метод постановки и научного обсуждения проблем, экономического анализа, сравнительных аналогий, анализа публикационной активности.

Дискуссия

В настоящее время достаточно изучены и обобщены теоретические подходы к проблеме обеспечения национальной и региональной экономической безопасности. Но как показывает многолетний опыт в области развития преуспевающих экономических систем, наиболее эффективной формой в контексте усиления экономической безопасности региона является кластерный подход, позволяющий обеспечить социально-экономическую стабильность в целом [5, 7-10].

Современный кластерный подход сформировался под влиянием различных научных школ маршаллианского, шумпетерианского и портеровского направлений в науке, изучавших вопросы конкурентоспособности и их влияние на экономический рост.

Маршаллианское направление, базируется на теории пространственного развития, объясняющей феномен роста эффективности большого числа малых и средних фирм, функционирующих на одной территории, до уровня, свойственного крупному промышленному предприятию [4].

Шумпетерианское направление, в рамках которого рассматривались вопросы взаимосвязи инноваций и производственных циклов, позволившие сформировать основные положения теории инноваций и рассматривать кластеры через призму инновационных экосистем [3].

Портеровское направление объясняет природу кластерных структур, их эффективность в вопросах использования внутренних ресурсов, а также влияние на конкуренто-

способность региона или страны [1].

Согласно М. Портеру, кластер как производственная агломерация – это «географическое сосредоточение компаний и связанных с ними организаций (специализированных поставщиков, партнёров в смежных отраслях, университетов, ассоциаций, научных центров и др.), которые охвачены одной определённой сферой деятельности и взаимодействуют друг с другом на началах одновременной конкуренции и кооперации» [2].

Объединение в кластерную группу увеличивает возможность участников достичь экономического эффекта, основываясь на сетевом взаимодействии [14].

Результаты исследования

В настоящее время федеральные органы государственной власти в РФ уделяют большое внимание кластерному развитию, рассматривая кластер в качестве интегрированной системы [12], функционирующей на определённой территории, являющейся важным элементом региональной экономической безопасности, обеспечивающей привлечение инвестиций в отдельные приоритетные отрасли и ориентированное на инновационное развитие региона [6].

Одной из приоритетных отраслей промышленности для Калининградской области является «Судостроение и судоремонт»¹. Несмотря на тот факт, что доля данной отрасли в общем стоимостном объёме экспорта региона в настоящий момент составляет всего 0,7% (8,9 млн USD)¹, однако она обеспечивает более пятнадцати процентов занятости в обрабатывающих производствах региона.

За 75 лет в регионе сложились предпосылки для появления судостроительного и судоремонтного кластера за счёт созданной мощной производственной базы, научной

школы, инжиниринговых центров.

В 2018 г. по инициативе Правительства Калининградской области был официально зарегистрирован Кластер Судостроения и судоремонта Калининградской области (КССКО)².

К настоящему времени участниками кластера являются более 30 компаний, занимающихся судостроением и судоремонтом, производством судового комплектующего оборудования, таких как: ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ООО СРП «ПРЕГОЛЬ», ООО «Балтийская судоремонтная компания», ООО «Светловский судоремонтный завод», ООО «Ушаковские верфи», ООО «Адо-мат», ООО «Судорыбтехмаш» и др. (рис. 1)².

Ключевая специализация участников – вид деятельности по коду 30.1 «Строительство кораблей, судов и лодок», включающий две группы²:

- 30.11 – «Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций»;
- 30.12 – «Строительство прогулочных и спортивных судов».

Кластер обладает хорошим ресурсным потенциалом, позволяющим реализовать проекты по выпуску как гражданских, так и военных судов.

Наличие на территории Калининградской области развитой транспортной инфраструктуры, обладающей большой пропускной способностью (Калининградский морской торговый порт, круизный терминал в г. Пионерский, железнодорожный паромный комплекс в г. Балтийский), несмотря на санкционное давление недружественных стран обеспечивает кластеру весомое конкурентное преимущество.

Рассмотрим показатели деятельности Кластера Судостроения и судоремонта Калининградской области (КССКО), представленные в табл. 1.

¹ Агентство развития «Корпорация развития Калининградской области». Драйверы роста: векторы развития ключевых отраслей калининградского экспорта до 2025 года. URL: <https://www.kgd-rdc.ru/media/news/analitika/drayvery-rosta-vektory-razvitiya-klyuchevykh-otrasley-kaliningradskogo-eksporta-do-2025-goda/?ysclid=loplovs9d9104896447> (Дата обращения: 10.10.2023).

Рис. 1 – Схема территориального размещения участников кластера и инфраструктуры промышленного кластера судостроения и судоремонта Калининградской области²

Таблица 1 – Показатели деятельности кластера судостроения и судоремонта Калининградской области (КССКО)²

Показатель	2017	2022	Темпы роста
Кол-во человек, занятых на предприятиях кластера, чел.	4000	5641	141,02
Объём произведённой продукции, выполненных работ и услуг, млрд руб.	10,00	15,24	152,4
Объём инвестиций в отрасль, млрд руб.	0,5	19,01	3802

Анализ показателей отмечает положительную динамику за исследуемый период, что указывает на высокую эффективность

деятельности КССКО.

В состав кластера входят не только крупные предприятия, но и предприятия МСП, которые обеспечивают рабочими местами около 5,6 тыс. чел., что составляет 15,3% рабочих мест в обрабатывающей промышленности региона³.

Инвестиционный потенциал КССКО является одним из самых высоких среди судостроительных кластеров СЗФО [13], что обусловлено различными мерами поддержки со стороны Минпромторга России, регионального фонда развития промышленности, банков через механизм «кластерной инвестиционной платформы»³.

² Сост. по данным: Ассоциация «Кластер судостроения и судоремонта Калининградской области». URL: <https://kssko.ru/?ysclid=lopluu5vn6597278513> (Дата обращения: 15.09.2023).

³ Портал Правительства Калининградской области.: Судостроительная промышленность обеспечивает более 15% занятости в обрабатывающих производствах региона. URL: <https://gov39.ru/press/333302/?ysclid=lopl61gnar488643114> (Дата обращения: 18.08.2023).

Показатель «Объем произведённой продукции, выполненных работ и услуг» увеличился на 52,4%² в 2022 г. по отношению к 2017 г., это обусловлено освоением нового сегмента пассажирских судов для туристических прогулок по внутренним водоёмам.

Далее рассмотрим показатели оказывающие наибольшее влияние на эффективность деятельности кластера, определяющие экономическую безопасность региона.

Следует отметить, что показатели различных кластеров, оказывающие наибольшее влияние на экономическую безопасность региона, могут изменяться в зависимости от их отраслевой специфики [13].

Предложенная система оценки эффективности деятельности кластера в условиях санкционного давления, представленная в табл. 2, позволит оценить, насколько созданный кластер

эффективно функционирует и оказывает положительное влияние на экономическое развитие и экономическую безопасность региона.

Для того чтобы выявить наиболее уязвимые места в деятельности кластера «Судостроения и судоремонта» Калининградской области (КССКО) от введения экономических санкций Европейским союзом против России была проведена экспертная оценка с участием группы экспертов в количестве 5 чел., состоящих из представителей руководящего состава кластера «Судостроения и судоремонта» Калининградской области. Участникам опроса было предложено выделить факторы оказывающие наибольшее влияние на деятельность КССКО и оценить их по степени важности и оценке фактических параметров деятельности кластера с использованием балльной шкалы (10 – абсолютно важно, 1 – абсолютно неважно).

Таблица 2 – Расчёт коэффициента экономической безопасности от эффективности деятельности кластера (сост. на базе экспертных оценок)

Параметр	Оценка важности	Весовой коэффициент	Оценка фактических параметров деятельности кластера (КССКО)	Взвешенная оценка
Логистика	9,8	10,12	8,4	0,85
Наличие высококвалифицированных кадров	9,6	9,91	7,8	0,77
Уход зарубежных поставщиков	9,8	10,12	7,0	0,71
Невозможность сотрудничества с зарубежными кадрами, занимающимися установкой и наладкой оборудования	9,4	9,71	7,8	0,76
Количество работников, занятых в судостроительной отрасли региона	9,6	9,91	6,8	0,67
Состояние ОПФ	9,6	9,91	7,0	0,69
Уровень инвестиций в отрасль	10,0	10,33	8,0	0,82
Загрузка производственных мощностей	9,8	10,12	8,6	0,87
Высокая конкуренция на международном рынке гражданского судостроения	9,4	9,71	5,8	0,56
Низкая конкурентоспособность произведённой продукции вследствие высокой себестоимости	9,8	10,12	5,8	0,58
ВСЕГО	96,8			72,8%

Выявлено, что величина отклонения «факта» от «нормы» в сторону повышения опасности составляет 27,2%; такое состояние показателя воспринимается как вызов экономической безопасности [11].

На основе полученных расчётов эксперты дали комментарии и предложения по нивелированию негативных факторов, которые в настоящее время последовательно реализуются на предприятиях кластера.

Одним из якорных предприятий кластера является завод АО «ПСЗ» «Янтарь», специализирующийся на строительстве гражданских и военных судов, кораблей и морской техники а так же выполнении ремонта и сервисном обслуживании судов и кораблей, работает под санкциями с 2014 г., принявшими в настоящее время более глобальные масштабы, так как предприятие входит в Объединённую судостроительную корпорацию, попавшую в санкционный список Евросоюза в 2022 г., что не могло не сказаться на его деятельности⁴.

Так в условиях санкционного давления часть поставщиков иностранного оборудования заморозили либо прекратили взаимоотношения с российской стороной, что привело к задержкам в строительстве судов⁵.

Однако за столь длительный срок нахождения под санкционным прессом позволили предприятию наработать определённый опыт с помощью, которого удалось довольно быстро решать вопросы, связанные с перестройкой логистических цепочек, а также с импортозамещением, взаимодействуя преимущественно с отечественными предприятиями и с поставщиками из дружественных стран.

По линии Гособоронзаказа использование импортного оборудования, а также комплектующих, было изначально минимальное, поэтому ограничения сказались на реализации военных заказов в небольшой степени.

Достаточно оперативно решаются вопросы с подготовкой высокопрофессиональных кадров, а также обучения сотрудников

работе по новым технологиям на базе созданного в 2021 г. Учебного центра профессиональной квалификации (УЦПК) при АО ПСЗ «Янтарь»⁶.

Несмотря на недозагрузку производственных мощностей на предприятиях кластера, существует проблема устаревания технической базы, вследствие чего происходит снижение объёмов заказов, приводящие к росту себестоимости продукции и снижению её конкурентоспособности. На данный момент в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на предприятиях кластера постепенно реализуются мероприятия по модернизации производственных мощностей.

Ряд мер, которые реализуются в судостроительной отрасли региона, позволят освоить в большем объёме перспективные сегменты на рынке (высокотехнологичные суда среднего класса: госпитальные, рыбопромысловые, научные, туристические, обеспечивающие нефтегазовую отрасль, относящиеся к вспомогательному флоту).

Выводы

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что функционирование промышленного кластера «Судостроения и судоремонта» Калининградской области содействует улучшению инвестиционного климата, повышению конкурентоспособности и эффективному социально-экономическому развитию региона, обеспечивая более высокую экономическую безопасность.

Список источников

1. Porter M. Clusters and the new economics of competition // Harvard Business Review. 1998. №6. Pp. 77–90.
2. Porter M.E. On competition. Boston: Harvard Business School Press, 1998. 485 p.

⁴ Акционерное общество «Объединённая судостроительная корпорация». Годовой отчёт за 2021 год. URL: <https://aoosk.ru/about/disclosures/?ysclid=loplapsusk899724110> (Дата обращения: 14.09.2023)

⁵ Готовые обзоры рынков. Анализ рынка судостроения в России в 2018–2022 гг., прогноз на 2023–2027 гг. в условиях санкций // BusinesStat. URL: <https://businessstat.ru/catalog/id80140/?ysclid=loplidkijv853803367> (Дата обращения: 14.09.2023).

⁶ АО ПСЗ «Янтарь»: Годовой отчёт за 2021 год. URL: <https://shipyard-yantar.ru/raskrytie-informacii-2/godovye-otchety/?ysclid=loplkjawhz104190834> (Дата обращения: 15.09.2023).

3. Schumpeter J.A. The theory of economic development: an inquiry into products, capital, credit, interest and the business cycle. Social Science Electronic Publishing. (1934) P. 244.
4. Marshall A. Principles of Economics. London: Macmillian and Co Ltd., 1920. 71 p.
5. Вертакова Ю.В. Формирование и развитие промышленных кластеров // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2014. №1(27). С. 92–99.
6. Игнатович А.В., Минчукова Л.А. Влияние региональных инновационных кластеров на экономическую безопасность региона // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы. Сб. тр. XI Междунар. науч.-практ. конф., 2017. С. 150–151.
7. Ковальчук Ю.А., Степнов И.М. Исследование влияния кластеризации экономики региона на экономическую безопасность и конкурентоспособность. Ч. II // Региональные проблемы преобразования экономики. 2015. №9. С. 82–90.
8. Минаков А.В., Лапина С.Б. Развитие промышленных кластеров как необходимое условие обеспечения экономической безопасности России // Вестник Московского ун-та МВД России. 2021. №3. С. 312-317. DOI: 10.24412/2073-0454-2021-3-312-317.
9. Носов А.Л. Кластеризация экономики и экономическая безопасность бизнеса // Теории и проблемы политических исследований. 2018. Т.7. №1А. С. 205-211.
10. Посошков П.И. Кластерное развитие экономики в стратегии обеспечения экономической безопасности государства // Вестник Росс. акад. естественных наук. 2015. Вып. 19(3). С. 65–68.
11. Экономическая безопасность бизнеса / Р.Г. Смелик, А.В. Боженкова. Омск: ОмГУ, 2020. 201 с.
12. Шалыпина М.А. Разработка инструментария управления межкластерным взаимодействием на основе ресурсно-ориентированного подхода // Вестник Пермского ун-та. Сер. «Экономика». 2018. Т.13. №4. С.549–571. doi: 10.17072/1994-9960-2018-4-549-571.
13. Шалыпина М.А., Сербулов А.В. Управление ресурсным взаимодействием в кластерно-сетевой экономике: Монография. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2021. 175 с.

References

1. Porter, M. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 6, 77–90.
2. Porter, M. E. (1998). *On competition*. Boston: Harvard Business School Press.
3. Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: an inquiry into products, capital, credit, interest and the business cycle*. Social Science Electronic Publishing.
4. Marshall, A. (1920). *Principles of Economics*. London: Macmillian & Co Ltd.
5. Vertakova, Yu. V., Polozhentsev, Y. S., & Hlynin, M. Y. (2014). Formirovanie i razvitie promyshlennykh klasterov [Formation and development of industrial clusters]. *Tekhniko-tekhnologicheskie problemy servisa [Technical and technological problems of the service]*, 1(27), 92–99. (In Russ.).
6. Ignatovich, A. V., & Minchukova, L. A. (2017). Vliyanie regional'nykh innovacionnykh klasterov na ekonomicheskuyu bezopasnost' regiona [The influence of regional innovation clusters on the economic security of the region]. *Ustojchivoe razvitie ekonomiki: sostoyanie, problemy, perspektivy [Sustainable economic development: Status, problems, prospects]*: Collection of proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference, 150–151. (In Russ.).
7. Kovalchuk, Yu. A., & Stepnov, I. M. (2015). Issledovanie vliyaniya klasterizacii ekonomiki regiona na ekonomicheskuyu bezopasnost' i konkurentosposobnost' [Study of the impact of regional economic clustering on economic security and competitiveness]. P. II. *Regional'nye problem preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of economic transformation]*, 9, 82–90. (In Russ.).
8. Minakov, A. V., & Lapina, S. B. (2021). Razvitie promyshlennykh klasterov kak neobhodimoe uslovie obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii [Development of industrial clusters as a necessary condition for ensuring the economic security of Russia]. *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia]*, 3, 312–317. doi: 10.24412/2073-0454-2021-3-312-317. (In Russ.).
9. Nosov, A. L. (2018). Klasterizaciya ekonomiki i ekonomicheskaya bezopasnost' biznesa [Clustering

- of economy and economic safety of business]. *Teorii i problemy politicheskikh issledovanij [Theories and Problems of Political Studies]*, 1A(7), 205–211. (In Russ.).
10. Pososhkov, P. I. (2015). Klasternoe razvitie ekonomiki v strategii obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva [Cluster Development of Economy in Strategy of Ensuring National Economic Security]. *Vestnik Rossijskoj akademii estestvennyh nauk [Herald of Russian Academy of Natural Sciences]*, 19(3), 65–68. (In Russ.).
11. Smelik, R. G., & Bozhenkova, A. V. (2020). *Ekonomicheskaja bezopasnost' biznesa [Economic security of business]*. Omsk: OmsSU Publ. (In Russ.).
12. Spalyapina, M. A. (2018). Razrabotka instrumentariya upravleniya mezhklasternym vzaimodejstviem na osnove resursno-orientirovannogo podhoda [Development of tools for inter-cluster interaction management on the resource-oriented approach basis]. *Vestnik Permskogo universiteta. Seria «Ekonomika» [Perm University Herald. Economy]*, 4(13), 549–571. doi: 10.17072/1994-9960-2018-4-549-571. (In Russ.).
13. Shalyapina, M. A., & Serbulov, A. V. (2021). *Upravlenie resursnym vzaimodejstviem v klasterno-setevoj ekonomike [Managing resource interaction in a cluster-network economy]*: A monograph. Kaliningrad: Immanuel Kant University Publ. (In Russ.).